

TÍTULO: CAPACITAÇÃO SOBRE AVALIAÇÃO DE LESÕES NA UTI: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.17840384

AUTORES: FRANCISCA ELAINE DE SOUZA FRANCA, LUCAS BORGES DE OLIVEIRA

INTRODUÇÃO: CUIDAR DA PELE É UMA DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. ESTE PROCESSO ABRANGE PREVENÇÃO E DETECÇÃO DE LESÕES, AVALIAÇÃO, LIMPEZA, ESCOLHA DA COBERTURA E REALIZAÇÃO DO CURATIVO. INSPECIONAR DIARIAMENTE A PELE É INCUMBÊNCIA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM, INCLUSIVE NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) E, ESTA DEVE SER MINUCIOSA, JÁ QUE NORTEARÁ O CUIDADO A SER IMPLEMENTADO. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA COMO RESIDENTE DE ENFERMAGEM AO REALIZAR UMA CAPACITAÇÃO SOBRE AVALIAÇÃO DE LESÕES NA UTI.

MÉTODO: ESTE RELATO DE EXPERIÊNCIA É DO TIPO DESCRITIVO E ABORDA UMA CAPACITAÇÃO REALIZADA COM A EQUIPE DE ENFERMAGEM SOBRE AVALIAÇÃO DE LESÕES, REALIZADA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE UM HOSPITAL TERCIÁRIO DO PARANÁ, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024. PARTICIPARAM 12 PROFISSIONAIS, 2 ENFERMEIROS E 4 TÉCNICOS PELA MANHÃ E O MESMO QUANTITATIVO À TARDE, ENQUANTO OS DEMAIS MANTIVERAM AS ATIVIDADES DO SETOR. **RESULTADOS:** DURANTE 40 MINUTOS CADA UM DOS PERÍODOS, POR MEIO DE SLIDES COM TÓPICOS, TEXTOS E IMAGENS, FOI ABORDADA A SEGUINTE SEQUÊNCIA PARA AVALIAÇÃO DE FERIDAS: ETIOLOGIA, EXSUDATO, ODOR, GRAU DE CONTAMINAÇÃO, PERDA TECIDUAL, TECIDO PRESENTE NO LEITO, BORDAS, MARGENS, PELE PERILESIONAL, MENSURAÇÃO E DOR. AINDA, OS PARTICIPANTES SANARAM DÚVIDAS QUANTO AO TEMA. **CONCLUSÃO:** NO ÂMBITO DA TERAPIA INTENSIVA, É DE EXTREMA RELEVÂNCIA QUE AS LESÕES SEJAM DETECTADAS PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM E AVALIADAS ADEQUADAMENTE PELO ENFERMEIRO, DE MODO A IMPLEMENTAR UM CUIDADO EFICAZ NO QUE SE REFERE À PREVENÇÃO DE FERIDAS OU ATÉ MESMO A ESCOLHA DA COBERTURA ADEQUADA PARA TRATAMENTO. A EDUCAÇÃO PERMANENTE PROPORCIONA ALICERCE TEÓRICO-PRÁTICO E A SENSIBILIZAÇÃO DA EQUIPE PARA UMA ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE.

PALAVRAS-CHAVE: FERIDAS, EDUCAÇÃO PERMANENTE, ENFERMAGEM.